

УДК 37.018.43:004.8

В. П. Козиренко, С. І. Козиренко

ЗБЕРЕЖЕННЯ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

У статті розглянуто актуальну проблему збереження когнітивного розвитку студентів у процесі активного впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) в освітнє середовище. Автор акцентує на ризиках, що виникають при надмірному використанні автоматизованих засобів навчання: когнітивна пасивність, зниження критичного мислення, втрата мотивації до самостійного пошуку та осмислення знань. Особлива увага приділяється феномену «делегованого розуміння», коли студенти підмінюють реальне мислення копіюванням відповідей, отриманих від ШІ.

Водночас у роботі підкреслюється потенціал використання штучного інтелекту як інструменту розвитку когнітивності, якщо його застосування має усвідомлений, педагогічно виважений характер. Запропоновано низку підходів, які дозволяють не лише уникнути деградації мислення, але й посилити аналітичну, критичну та метакогнітивну діяльність студентів. Зокрема, наголошується на важливості формування культури запитування, розвитку навичок рефлексії, організації проблемно-дослідницького навчання із залученням інтелектуальних систем.

У статті обґрунтовано потребу у збереженні балансу між людським і технологічним у навчальному процесі, адже саме через живий діалог, дискусію, сумнів і помилку формується справжнє розуміння. Викладач у цьому контексті постає як ментор когнітивного партнерства, який спрямовує студента на осмислене використання ШІ. Підкреслюється необхідність підготовки педагогів до роботи з інтелектуальними системами та розроблення нових методик оцінювання когнітивної активності.

Отримані результати свідчать, що ефективна інтеграція ШІ в освіту можлива лише за умови збереження інтелектуальної автономії студента, критичного осмислення згенерованих даних і формування відповідального ставлення до технологій. Таким чином, штучний інтелект має розглядатися не як заміна людського розуму, а як засіб його розвитку, розширення та підсилення.

Ключові слова: штучний інтелект, когнітивний розвиток, критичне мислення, освіта, педагогічна стратегія.

Kozyrenko Victor, Kozyrenko Svitlana. Preserving Students' Cognitive Development in the Context of Artificial Intelligence Use.

The article addresses the pressing issue of maintaining students' cognitive development in the context of the rapid integration of artificial intelligence (AI) technologies into education. The author focuses on the risks associated with the excessive use of automated learning tools: cognitive passivity, the decline of critical thinking, the loss of motivation for independent inquiry, and the superficial understanding of knowledge. Particular attention is paid to the phenomenon of *delegated understanding*, where students substitute genuine intellectual activity with the mechanical reproduction of AI-generated responses.

At the same time, the paper emphasizes the potential of AI as a means of enhancing cognition, provided it is applied consciously and pedagogically. The study suggests a range of strategies that not only prevent cognitive degradation but also foster analytical, critical, and metacognitive thinking among students. Among them are the cultivation of questioning skills, the encouragement of reflective learning practices, and the implementation of problem-based and research-oriented approaches involving AI systems.

The article argues for preserving a balance between the human and the technological dimensions of learning, as genuine understanding arises through dialogue, reflection, and intellectual challenge rather than automation. The educator is seen as a *mentor of cognitive partnership*, guiding students toward meaningful interaction with intelligent tools. The necessity of teacher training and the development of new assessment methods for cognitive activity are also highlighted.

The findings demonstrate that the effective integration of AI in higher education is achievable only when students' intellectual autonomy is preserved and supported by critical and ethical awareness. Artificial intelligence should not replace human reasoning but rather expand and strengthen it as a new dimension of cognitive evolution.

Key words: artificial intelligence, cognitive development, critical thinking, education, pedagogical strategy.

Штучний інтелект стрімко входить у всі сфери життя, освіта не є винятком. Сьогодні студенти отримують змогу швидко створити конспект, знайти пояснення, навіть написати есе. Така зручність змінює саму логіку навчання. Якщо раніше студент мусив пройти шлях від

питання до висновку власними зусиллями, то тепер відповідь «лежить» просто у вікні чату. Поява генеративних систем створює «дилему співбуття людини та машини», коли викладач має навчити студента не тільки користуватись ШІ, а мислити разом із ним, не втрачаючи суб'єктності [1].

Одним із перших ризиків когнітивної деградації є когнітивна пасивність. Легкість отримання готових відповідей призводить до втрати інтересу самостійного пошуку. Саме ця залежність від автоматизованих підказок поступово знижує рівень глибини пізнавальної діяльності студентів [2].

Друга загроза – зниження критичного мислення. Студенти часто схильні сприймати відповіді ШІ як об'єктивно істинні, навіть якщо ті містять помилки чи логічні суперечності [3]. Без належної перевірки фактів формується звичка мислити «в межах підказки».

Є й психологічний аспект. Технологічна зручність створює ілюзію інтелектуальної компетентності: студент наче “все знає”, але не здатен пояснити, чому саме так [4].

Наступна загроза - втрата критичного мислення. Штучний інтелект здатний надавати відповіді швидко і впевнено, навіть коли вони частково або повністю хибні. Для користувача, особливо з низьким рівнем цифрової грамотності, виникає спокуса приймати інформацію без перевірки. Виникають проблеми:

- Ілюзія авторитетності. Алгоритм сприймається як «нейтральний і об'єктивний експерт», хоча він може мати вбудовані упередження.
- Поширення помилок. Якщо ШІ згенерував некоректний висновок, користувач не завжди має ресурси для його перевірки.

Зменшення навичок аналізу джерел. Коли людина звикає отримувати готову відповідь, вона перестає відрізняти науково обґрунтовану інформацію від вигаданих даних. Це особливо небезпечно в освіті: студенти можуть сприймати відповіді ШІ як «остаточну істину», що гальмує формування наукового мислення.

Один із поширених ризиків - інформаційні викривлення та упередження. ШІ навчається на даних, які вже створила людина. А ці дані містять упередження, помилки та викривлення. Внаслідок цього алгоритми можуть:

- рекомендувати лише «звичний» контент, формуючи інформаційні бульбашки;
- підсилювати стереотипи (наприклад, гендерні чи культурні);
- фільтрувати інформацію за прихованими комерційними чи політичними інтересами.

Таким чином, замість когнітивного розвантаження виникає когнітивне спотворення, людина отримує однобічну картину світу, не усвідомлюючи, що її свідомість формують алгоритми.

Нарешті, варто згадати емоційно-смыслову втрату. Спілкування з алгоритмом не дає тієї живої інтелектуальної напруги, яка виникає у діалозі між людьми.

Загалом, ризики застосування ШІ полягають не лише в технічних обмеженнях, а й у психологічних, соціальних та етичних аспектах. Якщо позитивний ефект – це розвантаження пам'яті та уваги, то негативний – зниження самостійності мислення і зростання залежності від технологій.

Використання ШІ не повинно перетворювати студента на пасивного споживача інформації. Навпаки — завдання викладача полягає в тому, щоб зробити технологію каталізатором мислення. Передусім, слід змістити акцент із кінцевого результату на процес мислення. Важливо оцінювати не лише відповідь, а й хід міркувань, аргументи, логіку пошуку. ШІ доцільно використовувати у проблемному та дослідницькому навчанні, коли студент самостійно аналізує отримані результати та робить висновки. Важливо розвивати метакогнітивну рефлексію — усвідомлення власного процесу пізнання, а також підтримувати баланс між цифровими й традиційними формами навчання.

Подальший розвиток педагогічних підходів до використання ШІ в освіті має ґрунтуватися на психолого-когнітивних закономірностях навчання. Важливо з'ясувати, як саме взаємодія зі штучними агентами впливає на довготривалу пам'ять, мотивацію до навчання та формування смислів. Одним із перспективних напрямів є дослідження когнітивної гібридності — спільного мислення людини й машини. Також слід розвивати етичну грамотність користувачів ШІ, адже технологічна зручність не звільняє від відповідальності за зміст.

Підготовка викладачів до роботи зі ШІ стає стратегічним завданням, адже саме педагогічна культура визначає, чи стане технологія засобом зручності, чи інструментом розвитку.

Сучасний розвиток когнітивності студентів потребує нового балансу між технологічним і людським. ШІ не повинен знецінювати зусилля мислення, а, навпаки, стимулювати його. Збереження когнітивного розвитку можливе лише за умови, що викладач виступає провідником культури розуміння, а студент – активним учасником, який використовує ШІ як дзеркало власного мислення.

Завдання сучасних науковців і освітян – сформувати культуру обережного використання ШІ, щоб переваги технологій не обернулися проти самої людини.

Список бібліографічних посилань

1. Максим'як Т. (2023). Використання штучного інтелекту в освіті: дилема співбуття людини та машини. Вища освіта України, 4(91). DOI: 10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).04.
2. Козиренко, В. П. та Козиренко, С. І. (2024). Ризики застосування штучного інтелекту у освіті. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», т. 30. Харків.
3. OECD (2023). AI and the Future of Learning: Towards Equity and Sustainability. Paris: OECD Publishing.
4. Floridi, L. (2023). The Ethics of Artificial Intelligence Education. AI & Society, 38(4), 1121–1130.

References

1. Maksymiak, T. (2023). Vykorystannia shtuchnoho intelektu v osviti: Dylema spivbuttia liudyny ta mashyny [The use of artificial intelligence in education: The dilemma of human–machine coexistence]. Vyshcha osvita Ukrainy, 4(91). DOI: 10.32782/NPU-VOU.2023.4(91).04.
2. Kozyrenko, V.P. & Kozyrenko, S.I. (2024). Ryzkyk zastosuvannia shtuchnoho intelektu u osviti. Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu “Narodna ukrainska akademiia”, 30. Kharkiv.
3. OECD. (2023). AI and the Future of Learning: Towards Equity and Sustainability. Paris: OECD Publishing.
4. Floridi, L. (2023). The Ethics of Artificial Intelligence Education. AI & Society, 38(4), 1121–1130.